

ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E O IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 15/11/2022

PSORIASIS

The performance of nursing professionals and the impact on the quality of life of patients: a literature review

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7324878

Anne Karoline Soares da Silva

Fagner Pereira

Graciene Regis Lima

Gildelene Silva Valadares

Gabriela Santos de Araújo Albuquerque.

RESUMO

Introdução: A psoríase é uma doença de pele extremamente comum; porém pouco discutida; que geralmente ocorre na segunda ou terceira década de vida do indivíduo. Ela se desenvolve normalmente por meio da interação entre a genética, os fatores ambientais e psicológicos, principalmente o estresse. Condições essas, que caracterizam um quadro clínico no qual se observa a elevação de diversos mediadores pró-inflamatórios, onde o estilo de vida do paciente associado ao seu padrão alimentar pobre em nutrientes pode

desempenhar o papel de gatilho para o desenvolvimento da psoríase e de outras doenças crônicas não transmissíveis. **Objetivo:** Essa revisão bibliográfica objetiva compreender a atuação dos profissionais de enfermagem e o impacto na qualidade de vida dos pacientes psoriáticos; conhecer os aspectos gerais da psoríase e os tipos distintos da doença; entender o impacto da qualidade de vida desses pacientes e compreender a relação entre a atuação dos profissionais da saúde e a eficácia no tratamento da psoríase. **Materiais e métodos:** o método utilizado se baseia no levantamento bibliográfico que dará suporte e embasamento teórico quanto à relação entre psoríase e a atuação do profissional de enfermagem, usando fontes de dados documentais, por meio da busca de artigos científicos devidamente examinados e selecionados, em bases de dados eletrônicos no Google Acadêmico. **Resultados e Discussão:** a psoríase é uma doença que inflige prejuízo à qualidade de vida por estar relacionada a transtornos psicossociais, estigma, vergonha e perda da autoestima. A mesma está associada a queimaduras graves, infecções e uso contínuo de fármacos, além de estar associada diretamente a obesidade, síndrome metabólica e outras doenças. **Conclusão:** espera-se que os cuidados de enfermagem ajudem a reduzir as lesões e sintomas, melhorar a aparência, diante de um atendimento humanizado para melhoria da qualidade de vida destes pacientes.

Palavras-chave: Psoríase. Qualidade de vida. Atuação do enfermeiro. Aspecto psicológico. Impacto no diagnóstico.

ABSTRACT

Introduction: Psoriasis is an extremely common skin disease; however little discussed; which usually occurs in the second or third decade of an individual's life. It normally develops through the interaction between genetics, environmental and psychological factors, mainly stress. These conditions, which characterize a clinical picture in which the elevation of several pro-inflammatory mediators is observed, where the patient's lifestyle associated with their nutrient-poor dietary pattern can play the role of trigger for the development of psoriasis and other diseases chronic non-communicable diseases. **Objective:** This literature review aims to understand the role of nursing professionals and the

impact on the quality of life of psoriatic patients; to know the general aspects of psoriasis and the different types of the disease; to understand the impact on the quality of life of these patients and to understand the relationship between the performance of health professionals and the effectiveness in the treatment of psoriasis. **Materials and methods:** the method used is based on the bibliographic survey that will provide support and theoretical basis regarding the relationship between psoriasis and the performance of the nursing professional, using documentary data sources, through the search for properly examined and selected scientific articles, in electronic databases on Google Scholar. **Results and Discussion:** Psoriasis is a disease that impairs quality of life because it is associated with psychosocial disorders, stigma, shame and loss of self-esteem. It is associated with severe burns, infections and continuous use of drugs, in addition to being directly associated with obesity, metabolic syndrome and other diseases. **Conclusion:** it is expected that nursing care will help to reduce injuries and symptoms, improve appearance, in the face of humanized care to improve the quality of life of these patients.

Key words: Psoriasis. Quality of life. Nurse performance. psychological aspect. Impact on diagnosis.

1. INTRODUÇÃO

A psoríase é uma doença de pele incurável e apesar de ser uma morbidade crônica, ainda é pouco discutida e muito confundida com outros tipos de dermatites; considerando que “a psoríase é uma enfermidade de ocorrência universal, mas apresenta variação inter-racial/étnica significativa, predominando em populações de pele clara [...] uma proporção brancos/não brancos de 3:1”. (SANTOS *et al*, 2016, p. 98). Contudo, a mesma pode ser adquirida em qualquer idade, porém aparece com maior prevalência em pessoas de vinte a trinta anos, e cinquenta a sessenta anos; onde boa parte dos indivíduos desenvolve a doença decorrente de outros problemas de saúde.

Ela se desenvolve normalmente por meio da interação entre genética, fatores ambientais e psicológicos, principalmente o estresse. Sua causa pode ser

desencadeada por um estilo de vida e padrão alimentar desbalanceados associados ou não a fatores hereditários. A mesma está associada ao uso contínuo de fármacos, queimaduras graves e infecções, pois em alguns casos a pele em torno das articulações pode rachar e sangrar; além da predisposição a obesidade, síndrome metabólica e outras doenças crônicas não transmissíveis. (VILEFORT *et al*, 2022).

Essas condições, por sua vez, caracterizam um quadro clínico com elevação de diversos mediadores pró-inflamatório, onde há crescimento e diferenciação dos queratinócitos, possuindo períodos de regressão e excitação. E “destaca-se por implicar em profundas consequências psicossociais, apresentar lesões visíveis superficialmente, havendo significativa privação de atividades cotidianas e sociais”. Pois “é uma doença que impacta negativamente na qualidade de vida dos pacientes, em virtude do preconceito, dos transtornos psicossociais e sentimentos negativos por ela desencadeados”. (GUERREIRO *et al*, 2018 e SOUZA *et al*, 2021).

Conforme o autor referido acima, isso torna-se um fator muito importante e relevante no aspecto psicossocial destes indivíduos portadores de psoríase pois grande parte deles já passou por situações de discriminação causadas pela exacerbação dos sintomas na pele, resultando em sentimentos negativos acerca da aparência física e aparições em público; por se imaginar que seja uma doença contagiosa; o que pode aumentar o estresse sofrido por esses pacientes. E isso impossibilita um tratamento eficaz, pois “essa conotação negativa dificulta o desempenho do autocuidado, sendo que o enfrentamento da doença está diretamente relacionado com os cuidados a serem realizados”.

Segue a linha de raciocínio do mesmo, que os pacientes em tratamento de psoríase têm comprometimento na sua qualidade e estilo de vida, em que diversos prejuízos significativos são relatados pelos mesmos, principalmente quanto à autoimagem e realização das atividades da vida diária, pois os sinais dessa doença aparecem em forma de placas secas, avermelhadas com escamas prateadas ou esbranquiçadas que coçam e, algumas vezes, doem causando extremo desconforto ao indivíduo. Diante disso, o diagnóstico é permeado por

sentimentos como tristeza, angústia e inconformismo, pois a psoríase carrega consigo o estigma, mesmo antes de impor ao indivíduo as desfigurações cutâneas características.

Por “proporcionar melhor qualidade de vida para os pacientes demanda acolhimento e sensibilidade da equipe para entender a necessidade de cada um, de forma individualizada”. Considerando que na atualidade o relato de pessoas com psoríase tornou-se ainda mais evidenciado em todo mundo, onde o estresse oxidativo e a formação elevada de radicais livres têm sido relacionados à inflamação da pele, devido ao frenético ritmo da era moderna e suas tecnologias. Uma vez que “o estresse psicológico interfere na severidade da doença e eficácia do tratamento, sendo sua redução importante para a melhora clínica”. (SOUZA *et al*, 2021 e GUERREIRO *et al*, 2018).

Dando a oportunidade de organização sistemática ao enfermeiro para melhorar sua performance com o objetivo de prestar cuidados que envolvam não só o aspecto biológico, mas também, apoio, aconselhamento, educação e satisfação de suas necessidades médicas e emocionais durante o processo de saúde-doença. Tal abordagem permitiria ao profissional fazer parte do processo de identificação de possíveis problemas e decisões a serem tomadas durante o cuidado individual, pois o tratamento deve ser avaliado em cada caso considerando a ação que irá desempenhar sobre a qualidade de vida desse paciente e sobre a apresentação das lesões. (OLIVEIRA *et al*, 2021).

Por fim, justifica-se o tema escolhido levando em consideração que de acordo com Melo *et al* (2019) a enfermagem é um componente essencial da equipe de saúde que presta assistência aos pacientes com psoríase e deve focalizar seu cuidado no real impacto de autoimagem e o risco de novas infecções já que a pele encontra-se com sua integridade prejudicada, podendo levar a quadros de depressão e dificuldades de interação social. Desta forma, faz-se necessário indagar sobre a fisiopatologia da psoríase e avaliar o impacto da doença na qualidade de vida desses pacientes, permitindo individualizar tratamentos e melhorar a relação profissional-paciente para a obtenção de resultados

terapêuticos mais eficazes. Afinal qual deve ser o cuidado prestado pelos enfermeiros a esses pacientes?

O objetivo deste estudo é compreender a importância da atuação do enfermeiro no diagnóstico e tratamento de pacientes com psoríase. Pois é imprescindível tornar a psoríase conhecida pela sociedade a fim de humanizar as intervenções profissionais e o convívio social dessas pessoas, de modo a educar a população a não agir de forma preconceituosa com pacientes psoriáticos, para tornar mais fácil o seu tratamento, incentivando assim o uso correto da terapia medicamentosa e as mudanças de estilo de vida necessárias. Uma vez que a “doença e tratamento podem causar desfiguração e tornarem-se geradores de estresse, refletindo, tanto no aspecto interior quanto exterior, dificultando a convivência com a doença pelo doente e o manejo terapêutico pelo profissional”. (GUERREIRO *et al*, 2018, p. 2).

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

- Compreender a atuação dos profissionais de enfermagem e o impacto na qualidade de vida dos pacientes psoriáticos a partir de uma análise bibliográfica.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conhecer os aspectos gerais da psoríase e os tipos distintos da doença.
- Entender o impacto da qualidade de vida desses pacientes.
- Compreender a relação entre a atuação dos profissionais da saúde e a eficácia no tratamento da psoríase.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo foi realizado a partir de métodos bibliográficos e tem como enfoque o tema “**PSORÍASE: Atuação dos profissionais de enfermagem e o impacto na qualidade de vida dos pacientes**”, considerando que “a pesquisa

bibliográfica é primordial na construção da pesquisa científica, uma vez que nos permite conhecer melhor o fenômeno em estudo”. A mesma se encaixa dentro das linhas de pesquisa sobre a Saúde do Adulto e utiliza métodos quantitativos como natureza de abordagem do objeto pesquisado.

Quanto ao nível de aprofundamento, natureza de caráter exploratório tendo como objetivo conhecer melhor o tema escolhido através de pesquisa bibliográfica por meio técnico de investigação. Visto que “a pesquisa bibliográfica está inserida principalmente no meio acadêmico e tem a finalidade de aprimoramento e atualização do conhecimento, através de uma investigação científica de obras já publicadas”. (SOUSA, OLIVEIRA e ALVES, 2021, p.65, 66).

As pesquisas foram feitas através de leitura e fichamentos de livros impressos e via internet retirada do Google Acadêmico no idioma português por meio da base de dados do Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Virtual em Saúde – Ministério da Saúde (BVSMS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Para melhor entendimento do tema escolhido foi realizado um fichamento de artigos e teses científicos no programa Microsoft Word para que haja consolidação dos dados encontrados de forma organizada e eficaz. Todos os documentos inseridos são de extrema importância para a devida construção do pensamento crítico referente ao tema proposto, pois cada uma das informações selecionadas fará parte dos tópicos presentes no desenvolvimento deste artigo.

Verificou-se como critérios de inclusão os artigos em português sobre o tema proposto; publicados entre 2017 – 2022 em base de dados confiáveis; que continham as seguintes palavras-chave e/ou descritores (psoríase, qualidade de vida, atuação do enfermeiro, aspecto psicológico, impacto no diagnóstico). Foram excluídos os artigos publicados em outros idiomas e anos anteriores a 2017; revisões de literaturas que continham títulos ou descritores com características singulares de apenas um dos tipos de psoríase ou aspectos diferentes aos descritores utilizados na busca.

Esta revisão sistemática é considerada secundária por ser realizada somente através de análise de fonte de dados de estudos primários. Para a devida verificação dos estudos primários incluídos no presente trabalho será necessária uma seleção minuciosa dos artigos após a busca na literatura para a extração dos dados pertinentes ao tema escolhido sem deixar de avaliar a qualidade das evidências apresentadas em cada artigo selecionado através de fichamento para a realização deste estudo.

Foram pesquisados 130 artigos nas bases de dados acima citadas, publicados entre os anos 2000 e 2022, para determinar a evolução em pesquisas científicas sobre psoríase. Após, foram analisados 53 desses artigos publicados entre os anos de 2010 e 2022, de acordo com as palavras-chave e descritores escolhidos levando em consideração a relevância acadêmica de cada documento.

O presente estudo não haverá necessidade de submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), uma vez que o mesmo não se trata de uma pesquisa com seres humanos, com base na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). No entanto, é imprescindível ressaltar que a mesma seguirá com os princípios da ética e legalidade, em respeito a participação da pesquisa em sua dignidade e autonomia.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Psoríase: aspectos clínicos da doença

Para Brasil (2021, p. 15): “a psoríase é uma doença sistêmica inflamatória crônica, não contagiosa, que apresenta predominantemente manifestações , ungueais e articulares”. Segundo Castilho, Lopes e Salles (2021, p. 2) essa patologia é uma hiperplasia epidérmica e uma ativação imune inapropriada na pele e articulações, que assume vários tipos, sendo a mais comum a psoríase em placas ou vulgar. Esta, forma placas avermelhadas que descamam e coçam, podendo ocorrer sangramento em casos mais graves, causando extremo desconforto ao indivíduo e insegurança quanto a aparência, comprometendo sua qualidade e estilo de vida.

De acordo com Coelho, Malheiros e Cavalcante (2021) e Melo *et al*, (2019), trata-se de uma dermatose crônica com origem multifatorial, não possui cura e é passível de acentuação ou diversos quadros de reincidências; além de ser considerada uma psicodermatose por se manifestar na pele de várias formas e por diversos motivos, incluindo origem psíquica assim como o vitiligo e as dermatites atópicas. Ela pode ser classificada em leve, moderada e severa, de acordo com a área atingida e sua gravidade.

De forma geral, os autores acima referidos mencionam que podemos considerar todas as suas formas como severas, pois todas elas geram modificações na qualidade de vida dos pacientes, afetando-o psicologicamente, mesmo que seus sintomas afetem uma pequena área do corpo. Além disso, a mesma continua sendo uma doença de causas indefinidas que gera em seus portadores modificações estéticas e psicossociais, ocasionando alterações na qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares.

Assim, Brasil (2021) esclarece que o tratamento a ser empregado dependerá do grau de suas manifestações de acordo com a atual causa e do comprometimento que os sintomas ocasionam no paciente. Pois a psoríase se caracteriza pelo surgimento de placas eritemato-escamosas, de dimensões variadas, com bordas bem delimitadas e graus variáveis de acúmulo de escamas branco-prateadas, secas e aderidas e deixam pontilhado sanguinolento ao serem removidas. Devendo o diagnóstico para psoríase ser feito através da análise clínica e comparação das lesões e exames complementares que ajudem na exclusão de diagnósticos semelhantes.

“A doença pode se manifestar logo após o nascimento ou tardiamente no idoso, entretanto é mais comum ter seu início entre a 2ª e a 4ª décadas de vida”. (ARRUDA *et al*, 2011, p. 169). Sendo uma doença inflamatória crônica da pele e das articulações, de base genética, com grande polimorfismo clínico, sendo igualmente distribuída em ambos os sexos, tendo sua origem no funcionamento inadequado do sistema imunológico, principalmente no que diz respeito à ativação de linfócitos T.

Por ser de curso crônico, não possuindo cura, a meta de seu tratamento constitui em retardar a velocidade de reprodução das células epidérmicas, que se encontra mais rápida que o normal nestes casos, buscando solucionar as lesões psoríticas e controlar o ciclo natural da doença. Além disso, as citocinas inflamatórias produzidas na pele no paciente com psoríase cai na circulação, em quantidade proporcional à severidade da doença, causando um estado inflamatório crônico que leva a um aumento da secreção de citocinas inflamatórias. (SANTOS *et al*, 2016).

Castilho, Lopes e Salles (2021) elucidam que a psoríase em placas é a mais comum e possui placas elevadas, avermelhadas e cobertas por escamas prateadas. Já a gutata possui pequenas lesões avermelhadas em forma de gota no tronco, braços e pernas. A psoríase invertida tem lesões avermelhadas com pouca ou nenhuma descamação na área das virilhas, axila, glúteo, abaixo do seio e ao redor dos órgãos genitais. A ungueal afeta as unhas dos pés e das mãos, causando crescimento anormal e a descoloração. “A enfermidade tem predileção pelo couro cabeludo, joelhos e cotovelos, no entanto, qualquer área da pele pode ser acometida, e qualquer traumatismo na pele do doente pode produzir o aparecimento de outras lesões”. (MELO *et al*, 2019, p. 587).

“O diagnóstico da psoríase é baseado na apresentação clínica, necessitando eventualmente de biópsia de pele para confirmação em casos atípicos ou de dúvida diagnóstica”. (BRASIL, 2020, p. 8). A falta de informação sobre a doença faz com que a mesma seja confundida com outros tipos de doenças como alergias, caspas e micoses; isso piora o constrangimento levando os pacientes a desenvolverem doenças psicológicas e sociais. Já o melhor entendimento sobre a doença auxilia a diagnosticar e tratar minimizando suas complicações sistêmicas. (CASTILHO; LOPES; SALLES, 2021). “A medida da extensão e a gravidade da psoríase baseiam-se na avaliação dos sinais e dos sintomas da doença e de seu impacto na qualidade de vida do indivíduo”. (SILVEIRA; NETO; FERREIRA, 2017, p. 246).

Brasil (2020) informa que a maioria dos pacientes com psoríase têm a doença de forma limitada, onde normalmente apenas 5% de sua superfície corporal é

atingida, podendo ser tratada com fármacos de uso tópico que oferecem alto padrão de segurança e eficácia; apesar que possuir um valor de mercado considerado alto, o que dificulta o tratamento para pessoas de baixa renda. Para os pacientes com psoríase moderada ou grave, além dos medicamentos usuais, devem-se acrescentar fármacos sistêmicos como fototerapia, metotrexato, acitretina, ciclosporina, além dos medicamentos biológicos como adalimumabe, etanercepte, ustequinumabe e secuquinumabe.

E para que os pacientes possam manter uma vida mais leve, a terapia alternativa mais promissora para o tratamento da psoríase além da utilização de remédios é a restrição à luz solar, suplementação com vitamina D, redução do estresse, alteração na alimentação, períodos de jejum e inclusão de suplementos alimentares. Segundo SANTOS *et al* (2021), o cuidado prestado pelo enfermeiro pode ser uma estratégia muito eficaz no tratamento desses pacientes durante o processo de saúde/doença, quando não for visto pelo profissional apenas pelo aspecto biológico, pois esse contato minimiza os impactos negativos causados pela doença e melhora a qualidade de vida.

4.2 Impacto na qualidade de vida dos pacientes psoriáticos

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), qualidade de vida é conceituada como “a percepção do indivíduo quanto a sua posição na vida, no contexto da cultura e do sistema de valores nos quais vive e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. (SOUZA *et al*, 2021, p. 20). E, embora isto seja apenas um conceito abrangente, reflete os aspectos multidimensionais que permeiam o contexto da doença; considerando o prejuízo físico e mental causado pela psoríase como uma doença crônica não transmissível em comparação com outras doenças como câncer, artrite, hipertensão arterial sistêmica, cardiopatia, diabetes melitus e depressão. (BRASIL, 2021).

Soares *et al* (2019) e Silva *et al* (2021) ressaltam que a pele é facilitadora das relações interpessoais, pois se vive em uma sociedade com padrões estéticos preestabelecidos e que valoriza o belo. Esses aspectos agravam os sintomas da psoríase por se tratar de uma “doença tem um caráter autoimune e está

associada a fatores psicológicos como depressão, estresse, ansiedade fazendo com que as lesões se proliferem mais rápido; fatores genéticos e hereditários também tem forte influência nesta doença. “A psoríase compromete a autoestima e a imagem, e tem se manifestado com mais precisão em seus portadores mais jovens, que estão sujeitos a encarar a discriminação e o preconceito advindo de pessoas que não conhecem os sintomas”. (GUEDES; VIANA, 2020, p. 3).

Souza *et al* (2021) e Soares *et al* (2019) acreditam que de um lado temos os pacientes psoriáticos que são afetados pelo fato de não se sentirem bem consigo mesmos, em suas conexões pessoais e na sua interação com o mundo, pela não aceitação da aparência comprometida pelas lesões ou suas cicatrizes. De outro, temos a própria sociedade, que por falta de conhecimento, tende a associar afecções cutâneas ao contágio, excluindo os indivíduos acometidos do convívio social. Considerando que as dermatoses em geral, e principalmente a psoríase, prejudicam muito a autoimagem desencadeando processos que afetam a autoestima e intensificam sentimentos negativos em relação à imagem corporal como rejeição, culpa e medo.

Castilho, Lopes e Salles (2021) evidencia que a psoríase no seu estado agudo, possui lesões altamente visíveis e inflamadas causando um grande impacto psicossocial negativo na vida das pessoas nessa fase da doença, o que os impossibilita de realizar atividades rotineiras pelo receio da exposição de seu corpo. Pois, o estresse emocional relacionado a rejeição que os limita é um agravante de alto risco para os pacientes por colaborar com a piora do quadro clínico, provocando excitação emocional e alterando de forma negativa a homeostasia do indivíduo, gerando assim, o aumento da secreção de adrenalina criando manifestações sistêmicas, além de distúrbios fisiológicos e psicológicos.

Em geral, a psoríase faz com que os pacientes acometidos sofram com o estigma e preconceito da doença causando afastamento, sentimento de indefesa e isolamento social, por receio de estarem na presença de outras pessoas, e isso afeta de forma negativa sua qualidade de vida, e muitas vezes os fazem desistir das coisas, abrindo mão de práticas prazerosas. (GUEDES; VIANA, 2020). Brasil

(2020) ressalta que devido ao curso crônico da psoríase, um paciente geralmente utiliza muitos medicamentos durante sua vida, variando de acordo com períodos de remissão, manutenção e efeitos adversos.

E é por isso que “a maioria dos pacientes necessita de seguimento e controle vitalício das lesões”. (BRASIL, 2020, p. 14). “Neste contexto, as intervenções dirigidas a pessoas com Psoríase, para além dos tratamentos dermatológicos, deverão, no âmbito do apoio psicológico, englobar a promoção de estratégias de regulação emocional adaptativas”. (MENDES; GALHARDO, 2019, p. 21). Pois quando se trata da psoríase, as mudanças de hábito de vida diária proporcionam impactos massivos e negativos na vida do paciente, pois, os mesmos têm que manter uma rotina com maior número de banhos, mudanças na vestimenta e na alimentação, e principalmente dificuldades no ambiente profissional. (ALVES *et al*, 2021).

Torres *et al*, (2020) afirma que a psoríase tem ainda um grande impacto a nível familiar que vai desde o acompanhamento aos tratamentos e consultas até implicações negativas em atividades de lazer e exposição corporal, limitando a realização de atividades diárias não só do paciente, mas de sua família também. Desta forma, torna-se importantíssimo oferecer cuidados especializados para o restabelecimento da saúde em todos os aspectos, sem se preocupar somente com a integridade da pele, mas também com as questões psicossociais, pode reduzir o impacto negativo da doença na vida dos pacientes. Pois o controle e acompanhamento correto podem ajudar a melhorar as dificuldades no seio familiar e aliviar tanto o sofrimento do doente como o dos familiares. (SOUZA *et al*, 2021, p. 26).

Além disso, o autor acima citado esclarece que a psoríase é uma doença que impacta profundamente e de forma negativa a qualidade de vida dos pacientes a curto e longo prazo, em virtude do preconceito, dos transtornos psicossociais e sentimentos negativos desencadeados pela doença. Desta forma, entende-se que a melhora da qualidade de vida desses pacientes vai além do atendimento habitual e medicamentoso, perpassando ao nível pessoal estabelecendo vínculos afetivos com a equipe de enfermagem, através de uma assistência mais

humanizada resultando na redução dos sintomas oriundos das lesões cutâneas, com conseqüente melhoria da aparência.

4.3 Atuação dos profissionais de enfermagem no cuidado e tratamento eficaz da psoríase

No que diz respeito à enfermagem como profissão, a produção do conhecimento científico tem mostrado um grande esforço na busca por uma enfermagem na qual o cuidado na qualidade dos processos e vida dos pacientes assumem a primazia do pensar e do fazer. “Sabe-se que atuar nos cuidados com a pele implica observar, escutar e decodificar sinais e sintomas emitidos, tornando o cuidar de Enfermagem extremamente complexo”. (SOARES *et al*, 2019).

Além disso, um ponto importantíssimo citado por Souza *et al* (2021) é que o cuidado à pacientes com psoríase vai muito além do tratamento das lesões e das implicações articulares, devendo ser tratado por uma equipe multiprofissional visto que são indispensáveis à identificação e o tratamento das comorbidades pré-existentes ou aquelas com alto risco de desenvolvimento como doenças cardiovasculares, metabólicas e psicológicas. Já que a psoríase é uma doença que está diretamente relacionada com o sistema imune da pessoa e isso torna de extrema relevância “compreender a fisiopatologia e os mecanismos imunológicos envolvidos nas alterações patológicas é de suma importância para auxiliar no tratamento da doença”. (CASTILHO; LOPES; SALLES, 2021, p. 2).

E apesar da psoríase não ter cura, existem várias opções de tratamento disponíveis com a finalidade de reduzir a severidade dos sintomas que podem acometer a superfície extensora dos membros e/ou couro cabeludo (gutata); a região sacral e extremidades (invertida); a parte de baixo das unhas (ungueal); a planta dos pés e/ou mãos (palmoplantar); podendo se expandir por todo o corpo de uma só única vez (placas ou vulgar). E, é justamente pensando em minimizar os sintomas que o atendimento do profissional de enfermagem deve ter um olhar acolhedor como estratégia eficiente para a otimização do tratamento e da qualidade de vida desses pacientes. (FRANÇA *et al*, 2021).

De acordo com Coelho, Malheiros e Cavalcante (2021) para que isso aconteça, deve haver um cuidado dos profissionais em relação aos fatores que auxiliam na qualidade de vida desses pacientes de forma positiva, pois tanto os aspectos biológicos quanto os fisiológicos, ambientais e psicológicos estão intimamente associados ao sucesso no tratamento, à aceitação social e a individual da doença e das características do próprio corpo. “A despeito do grande impacto causado por essa dermatose na qualidade de vida, apenas nos últimos 20 anos houve preocupação dos profissionais de saúde com as repercussões sistêmicas causadas na vida dos pacientes”. (SOUZA *et al*, 2021, p. 19).

Oliveira *et al* (2020) expõe que a Organização Mundial da Saúde reconheceu no ano de 2004, a psoríase como uma doença crônica, grave, incapacitante, não transmissível e dolorosa para a qual ainda não existe cura. E, por sua natureza desfigurante, seus portadores foram estigmatizados pela sociedade. Isso nos faz recordar “a importância dos cuidados de Enfermagem na recuperação do cliente com afecções cutâneas, uma assistência sistematizada, pois um diagnóstico preciso garantirá uma tomada de decisão eficaz sobre medidas e recursos a serem implementados”. (SOARES *et al*, 2019).

Visto que a atitude dos enfermeiros em relação aos seus pacientes influencia no bem-estar destes e o aumento da autoestima está relacionado diretamente à recuperação psicológica. Atualmente no Brasil há uma grande dificuldade para se tratar na psoríase pela rede pública pois a “demanda de atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS) dificultam o seguimento dos pacientes, os quais frequentemente são avaliados conjuntamente apenas uma vez e após seguem seu tratamento apenas com sua equipe de origem”. (OLIVEIRA *et al*, 2021, p. 317).

Coelho, Malheiros e Cavalcante (2021) reafirmam que no geral, os atendimentos realizados pelos profissionais de enfermagem da rede pública são massivos, impondo aos profissionais encarregados a oportunidade; na maioria das vezes única; de oferecer alívio e informações a despeito dos sintomas e ferramentas de aceitação da doença. E isso inviabiliza uma abordagem dinâmica, uma vez que os mecanismos de melhoria da qualidade de vida positiva desses indivíduos estão intimamente ligados à forma como os mesmos se veem, são tratados pelo

meio externo e quais serão as ferramentas terapêuticas disponíveis para a melhora das afecções e sintomas mais aparentes.

O enfermeiro como profissional de saúde comprometido com seus pacientes, deve buscar melhorias e inovações no acolhimento e tratamento dos mesmos para serem incorporadas no âmbito de trabalho com o intuito de trazer inúmeros benefícios. Pois faz parte da competência do enfermeiro qualificar sua equipe para uma assistência integral eficiente, inclusive no aspecto psicoemocional, e na maneira de lidar com o constrangimento do paciente para promover um tratamento eficaz, restituir a saúde e bem-estar, através de informações úteis e atendimento humanizado livre de preconceito, focalizado no ser humano. (VILEFORT *et al*, 2022).

Para Torres *et al* (2020) o diagnóstico de psoríase é essencialmente clínico, portanto, cabe ao médico e sua equipe diagnosticar e tratar o paciente. Contudo, o atendimento a indivíduos psoriáticos muitas vezes vai além, sendo indispensável a colaboração de uma equipe multidisciplinar que pode incluir dermatologista, reumatologista, psicóloga, pediatra, dentre outros. Contudo o enfermeiro é o profissional responsável pelo cuidado integral a este paciente, constituindo um grande desafio a ampliação do conhecimento científico a ser aplicado na prática por meio de novas pesquisas que possibilitem a melhora da qualidade do serviço a esses indivíduos. Pois a atitude dos médicos e enfermeiros em relação aos seus pacientes influencia no bem-estar e aumento da autoestima que está relacionada diretamente à recuperação psicológica.

5 CONCLUSÃO

Esta revisão conseguiu resgatar da produção científica da enfermagem os conhecimentos voltados para o cuidar do paciente com psoríase, reacendendo o compromisso com a necessidade de busca de novas perspectivas e vertentes rumo a avanços acerca da temática proposta ampliando a visão social. Visto que os indivíduos psoriáticos sofrem com o preconceito da sociedade e isso prejudica sua recuperação, por este motivo o estudo contribui para que a comunidade em

geral conheça o contexto desta patologia permitindo assim a conscientização sobre suas causas, prevenção e tratamento.

Pois é imprescindível uma ação educativa frente aos antigos hábitos alimentares para uma melhoria da qualidade de vida, além de incentivar o uso correto da terapia medicamentosa, onde os próprios pacientes precisam aprender a conviver com as consequências decorrentes da patologia, visando, no que se refere à saúde, promover um viver saudável para todos. Uma vez que artigo científico colabora para a validação do conhecimento sobre os aspectos da psoríase no âmbito acadêmico sinalizando as observações sobre os cuidados a esses pacientes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Junia Patrícia Pereira Durães *et al.* Significados e vivências de pacientes que convivem com psoríase. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 10, p. e572101019165-e572101019165, 2021. Disponível em: [file:///C:/Users/COMPUTADOR/Downloads/19165-Article-235790-1-10-20210819 %20.pdf](file:///C:/Users/COMPUTADOR/Downloads/19165-Article-235790-1-10-20210819%20.pdf). Acesso em 27 jul 2022.

ARRUDA, Cristina Silva *et al.* Avanços e desafios da enfermagem na produção científica sobre Psoríase. **Rev Bras Enferm, Brasília** 2011 jan-fev; 64(1): 168-75. 2011. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/ElianePereira4/publication/283345656_Avancos_e_desafios_da_enfermagem_na_producao_cientifica_sobre_psoriase/links/56350b4c08aeb786b702c332/Avancos-e-desafios-da-enfermagem-na-producaocientificasobrepsoriase.pdf. Acesso em 02 ago 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Psoríase. **Brasília – DF: Ministério da Saúde**, 2020. 79 p. Disponível em: http://antigo-conitec.saude.gov.br/images/Relatorios/2021/20211021_Relatorio_652_PCDT_Psoriase.pdf. Acesso em 05 ago 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde – SCTIE**. Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovações em Saúde – DGITIS. Coordenação de Gestão de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – CPCDT. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Psoríase. Brasília – DF, 2021. Disponível em: http://antigo-conitec.saude.gov.br/images/Relatorios/2021/20211021_Relatorio_652_PCDT_Psoríase.pdf. Acesso em 28 jul 2022.

COELHO, Eugênia C V; MALHEIROS, Hellen B A; CAVALCANTE, Marina M. Fatores de Melhora na Qualidade de Vida de Pacientes Acometidos por Psicodermatoses. **XVI Semana Universitária – XV Encontro de Iniciação Científica e VIII Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação**. Disponível em: <https://publicacoes.unifimes.edu.br/index.php/anais-semana-universitaria/article/view/1425/1202>. Acesso em 01 ago 2022.

CASTILHO, Amanda C S; LOPES, Camila O P; SALLES, Bruno C C. Fisiopatologia da psoríase e seus aspectos imunológicos: uma revisão sistemática. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 11, p. e256101119346-e256101119346, 2021. Disponível em: <file:///C:/Users/COMPUTADOR/Downloads/19346-Article-239629-1-10-20210830.pdf>. Acesso em 31 jul 2022.

FRANÇA, Marcey Lorena de oliveira *et al.* Caracterização da psoríase e seu tratamento: uma revisão narrativa. **SaBios-Revista de Saúde e Biologia**, v. 16, p. 1-13, 2021. Disponível em: <file:///C:/Users/COMPUTADOR/Downloads/2428-Texto%20do%20Artigo-16145-2-10-20211104.pdf>. Acesso em 10 ago 2022.

GUEDES, Daniele R; VIANA, Ednalva S. Psoríase e sua ligação com os aspectos psicológicos. 2020. **Pubsaúde**, **3**, a047. DOI: <https://dx.doi.org/10.31533/pubsaude3.a047>. Disponível em: <https://pubsaude.com.br/wp-content/uploads/2020/09/047-Psoríase-e-sua-ligacao-com-os-aspectos-psicologicos.pdf>. Acesso em 04 ago 2022.

GUERREIRO, T. N *et al.* Alterações no cotidiano de pessoas acometidas por psoríase. **Revista de Enfermagem UERJ**, Rio de Janeiro, 2018; 26: e28332.

Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/11/948776/alteracoes-no-cotidiano.pdf>. Acesso em: 10 Mar 2022.

MELO, Manuela Sobral Bentes *et al.* Influência de fatores emocionais nas doenças crônicas de pele: O estresse como gatilho para o desenvolvimento, reincidência ou agravamento da psoríase. **Id on Line Revista de Psicologia**, v. 13, n. 46, p. 584-608, 2019. Disponível em: <file:///C:/Users/COMPUTADOR/Downloads/1914-7524-1-PB.pdf>. Acesso em 03 ago 2022.

MENDES, Rute C A; GALHARDO, Ana O. Processos de regulação emocional em pessoas com o diagnóstico de Psoríase. 2019. **Dissertação de Mestrado. ISMT.** Disponível em: https://dspace.ismt.pt/bitstream/123456789/987/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o_RuteMendes.pdf. Acesso em 06 ago 2022.

OLIVEIRA, Fabiana Bazanella *de et al.* Ambulatório conjunto de dermatologia e reumatologia para tratamento de psoríase e artrite psoriásica: experiência de um hospital terciário no sul do Brasil. **Clinical and biomedical research**. Porto Alegre. Vol. 41, no. 4 (2021), p. 313-318, 2021. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/233773/001135114.pdf?sequence=1>. Acesso em 07 ago 2022.

OLIVEIRA, Gabriela Silva *et al.* Psoríase ungueal: da Identificação a abordagem profissional. **Revista Ibero-Americana de Podologia**, v. 2, n. 1, p. 158-158, 2020. Disponível em: <file:///C:/Users/COMPUTADOR/Downloads/17-Texto%20do%20artigo%20-90-1-10-20200330.pdf>. Acesso em 30 jul 2022.

SANTOS, V. P *et al.* Coexistência de psoríase e comorbidades relacionadas à síndrome metabólica. **Revista Sociedade Brasileira de Clínica Médica**. Universidade de Taubaté, Taubaté, São Paulo-SP. 2016. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2016/08/1250/14295.pdf>. Acesso em: 20 Mar 2022.

SILVA, Heloyse Natashy Barbosa *et al.* Estudo dos efeitos terapêuticos do alta frequência na reparação tecidual de lesões ocasionadas pela psoríase. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 2, p. 7526-7545, 2021. Disponível em: <file:///C:/Users/COMPUTADOR/Downloads/admin,+BJHR+293.pdf>. Acesso em 08 ago 2022.

SILVEIRA, Maria E B; NETO, Gabriel P; FERREIRA, Flávia R. Perfil epidemiológico e qualidade de vida na psoríase. **Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica**, v. 15, n. 4, p. 246-251, 2017. Disponível em: <http://www.sbcm.org.br/ojs3/index.php/rsbcm/article/view/307/279>. Acesso em 01 ago 2022.

SOARES, Mariana Ferreira *et al.* Diagnósticos de enfermagem em clientes com afecções cutâneas. **Rev. enferm. UFPE on line**, p. [1-13], 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/240874/33143>. Acesso em 07 ago 2022.

SOUSA, A. S; OLIVEIRA, G. S; ALVES, L. H. A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos. **Cadernos da FUCAMP**, v. 20, n. 43, 2021. Disponível em: <file:///C:/Users/COMPUTADOR/Downloads/2336-Texto%20do%20Artigo-8432-1-10-20210308.pdf>. Acesso em 05 out 2022.

SOUZA, J. M *et al.* Percepção de dermatologistas sobre a influência da psoríase na qualidade de vida dos pacientes. **Enfermería: Cuidados Humanizados**. ISSN: 1688-8375 ISSN online: 2393-6606. 2021. Disponível em: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S2393-66062021000100018&script=sci_abstract&tIng=pt. Acesso em: 16 Mar 2022.

TORRES, Tiago *et al.* Abordagem do Doente com Psoríase pela Medicina Geral e Familiar: Algoritmo de Referenciação e Gestão Partilhada com a Dermatologia. **Acta médica portuguesa**, v. 33, 2020. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/23cd/a41fca69cbea7652677a622ae1b172cda819.pdf>. Acesso em 11 ago 2022.

VILEFORT, L. A *et al.* Aspectos gerais da psoríase: revisão narrativa. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, v. 42, p. e10310-e10310, 2022. Disponível em: <file:///C:/Users/COMPUTADOR/Downloads/10310-Artigo-117179-1-10-20220606.pdf>. Acesso em 09 ago 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil